

ZOMIN MILLIY TABIAT BOG'I YO'SINTOIFALARINING EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Jabborov Mehroj Akmal o'g'li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti assistenti

mehroj95jabborov2022@gmail.com

Annotatsiya: Dunyoda yuz berayotgan iqlim o'zgarishlari qurg'oqchilikka o'ta sezgir bo'lgan biologik xilma-xillikning muhim komponentlari holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'rinda yo'sinlar ekologik plastikligining yuqoriligi va atrof-muhit holatiga ko'ra o'zgaruvchanligi alohida ahamiyatga ega bo'lib, arid hududlarda ular holatini baholash va ekologik guruhlarini asoslash qurg'oqchil hududlarda o'simliklar olamini shakllanishi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'ldiradi. Shunga ko'ra, arid hududlaridagi yo'sinlarni inventarizatsiyalash, ularning shakllanish qonuniyatlarini o'rganish, kamyob turlarni aniqlash va muhofaza qilish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Zomin milliy tabiat bog'i, briofitlar, brioflora, epifit, epigey, epiksil, epilit, substrat, morfologik moslanish, kserofit, mezofit, yorug'lik, namlik, harorat.

Yo'sinlarning tabiatdagi yashashi tashqi muhitning ko'pgina omillari - yorug'lik, namlik, harorat, havo tarkibi, muhitni kimyoviy va mexanik tarkibi yana ularni o'sadigan muhitini, boshqa tirik organizmlarni bilvosita va bevosita ta'sirlari bilan xarakterlanadi. Deyarli hamma o'simliklar kabi, yo'sinlar ham yetarlicha quyosh energiyasidan foydalanib anorganik moddalardan organik moddalar sintezlaydi. Yo'sintoifalar bo'limining minglab turlari ichida ayrim turlarigina

yarimsaprofit o‘simlik hisoblanadi, ya’ni ular qisman muhitning o‘lik organik moddalar hisobiga va qisman quyosh energiyasidan foydalanib anorganik moddalardan organik moddalar ishlab chiqaradi.

Yo‘sinlar ichida saprofit organizmlar juda ham kam, ya’ni saprofit o‘simliklarga faqat muhitning o‘lik organik moddalar hisobiga yashaydigan, yo‘sin o‘simliklarga masalan (Ajoyib kriptotalis - *Cryptothalis mirabilis* yerosti tallomli jigarsimon yo‘sinlar bo‘lib o‘rmonlarning sfagnumli botqoqlarida uchraydi). Yo‘sinlarni yorug‘likga bo‘lgan talabiga qarab ham bir necha guruhlarga bo‘lish mumkin.

Qoyatoshlarga o‘sadigan yo‘sinlarni “yorug‘sevar” yo‘sinlariga kiritishimiz mumkin. G‘orlarda, toshlar orasida, o‘rmon ostida o‘sadigan yo‘sinlarni soyaga chidamli yoki “soyasevar” yo‘sinlarga kiritishimiz mumkin. Misol sifatida kam yorug‘ tushadigan joylarda “Yorituvchi yo‘sin (*sxistostega*)”ni aytib o‘tish mumkin. Qolgan ko‘pchilik yo‘sinlar yorug‘lik darajasi yaxshi bo‘lgan joylarga yaxshi o‘sa oladi. Agar yorug‘lik darajasi keskin pasaysa bunday o‘simliklarni rangi o‘zgara boshlaydi. Yo‘sinlarni yorug‘likga bo‘lgan talabchanligi hozirgacha to‘liq o‘rganilmagan. Ayrim yo‘sin turlari uzluksiz qutb kunlarida ham o‘sadi va spora hosil qiladi.

Yo‘sinlar uchun tashqi muhitni yana bir omili suv juda ham muhimdir. Yo‘sinlar hayoti boshqa yuksak o‘simliklarga qaraganda suv bilan chambarchas bog‘liq. Bularga tomchili suvlar, atmosferadan tushadigan suvlar, shudring, tuman va suv bug‘lari kiradi. Biz yuqorida ko‘rdikki, yo‘sinlarda gametofit nasl ustun turadi, boshqa yuksak o‘simliklarda sporofit bo‘lib uning ildizi juda chuqur ketadi.

Yo‘sinlar gametofiti rizoidlar yordamida faqat tuproq yuzasidagi suvni shimib oladi va qolgan suvni esa gametofit butun tallomi bilan shimib oladi. Tomchili suyuq suv yo‘sinlarni urug‘lanishida ham juda muhimdir, shuning uchun ham yo‘sinlar evolyutsiyasida birinchi navbatda namlik turadi. Namgarchilik ko‘p muhitlarda

yo‘sinlarni turlari ham ko‘p uchraydi.

Yo‘sinlar hayoti muhit bilan bog‘liq bo‘lib o‘sha muhitga rizoidlari bilan yopishib atmosferadagi namlikni shimib oladi. Yomg‘irgarchilik bo‘lmagan vaqtda yo‘sinlar tanasidagi 90% suvni yo‘qotishi mumkin. Atmosferada namlik darajasi oshganda yana tallomi bilan namlikni shimib olib hayoti davom etaveradi. Shunday hodisalar uchraydiki, necha yillar gerbariyda saqlangan yo‘sinlarni olib suv bilan namlasak yana hayoti jonlanib ketadi.

Yo‘sintoifalarni ham boshqa yuksak o‘simliklar kabi suvga bo‘lgan munosibatiga ko‘ra bir necha guruhlarga bo‘lishimiz mumkin.

1. Gidrofitlar – faqat suvda yashaydigan yo‘sinlar, misol uchun suzuvchi richchiya (*R. Fluitans*), o‘tga qarshi fontinalis (*Fontinalis antipuretica*).
2. Gigrofitlar – deyarli nam joylarda o‘sadigan chim va gilam hosil qiladigan gigrofitlarga misol uchun sfagnumlar, ko‘p shaklli marshansiya va boshqalar.
3. Mezofitlar – namgarchilik o‘rta bo‘lgan sharoitda o‘sadigan yo‘sinlar misol bo‘la oladi.
4. Kserofit – quruq sharoitda o‘sadigan yo‘sinlar, qoya toshlarda o‘sadigan yo‘sinlar, ular ichida tipik kserofitlari yo‘q yoki qisman bo‘lishi mumkin. Ko‘rib chiqqan guruhlar ichida oraliq guruhlar ham uchraydi. Masalan ko‘pgina turlar ninabargli o‘rmonlarga va kengbargli o‘rmonlarda ham uchraydi, bu tur yo‘sinlarni kseromezofitlarga kiritish mumkin.

Yo‘sinlar hayotida harorat ham muhim rol o‘ynaydi, yo‘sinlar past va yuqori haroratda ham o‘sa oladi. Ular maksimal haroratda o‘z tanasidagi suvni yuqotsa ham (kriptobioz) holatiga tushsa ham nobud bo‘lmaydi. Ba’zi bir kserofit yo‘sinlar 100° C haroratda yarim soat ushlab tursa ham o‘z hayotchanligini yo‘qotmaydi. Boshqa yuksak o‘simliklar o‘solmaydigan past haroratda ham ular o‘sa oladigan xususiyatga ega. Tashqi muhitning keskin o‘zgaruvchan iqlimlarda (sovuq, shamol) yo‘sinlar yostiq, gilam va shunga o‘xshash hayotiy formalar ko‘rinishiga ega bo‘lib, yostiqcha

ichida harorat, namlikni nisbatan normal saqlab turadi. Yo‘sinlar ham xuddi lishayniklar kabi ifloslangan havoda kamroq uchraydi, buning sababi ularda ham yuqori darajadagi maxsuslashgan qoplovchi to‘qimalarni yo‘qligi va ko‘pchilik yo‘sinlar har yilgi fotosintezlik aparati bo‘lmish bargini kuz qishga qarab to‘kish xususiyati unchalik uchramaydi. Zaharli aralashmalarga bo‘lgan sezgirlikni ularni hujayra protoplazmasi muhim rol o‘ynaydi. Lekin ayrim yo‘sinlar yirik shaharlarda ham, atmosferasi kuchli zaharlangan bo‘lsa ham u yerlarda uchraydi. Yo‘sinlarga shamol ham har xil ta’sir qiladi, kuchli shamol yer yuzini quritishi natijasida yo‘sinlarni ham quritishi mumkin. Ayrim okean, orolni qirg‘oqlarida o‘sadigan yo‘sinlarga dengizdan esadigan nam shamol ularga ijobi ta’sir qiladi, chunki shamol bu yo‘sinlarni sporalarni tarqalishiga katta yordam beradi. Muhitning mexanik tarkibi ham yo‘sinlar hayotida unchalik ko‘p ahamiyatga ega emas. Yo‘sinlar muhitga yopishishga va u yerdan ayrim mineral moddalarni shimib olishda rol o‘ynaydi. Yo‘sinlar butunligicha har qanday mexanik tarkibli muhitda o‘sa oladi – qumli, tosh-shag‘alli, botqoqliklar va boshqa joylarda o‘sa oladi. Hato ular ona jinlarda (ohaktosh, granitlarda), qoya va toshlarga rizoidlari bilan mahkam yopishadi, hamda organik moddalar ko‘p bo‘lgan muhitlarga (daraxtlarni po‘stlog‘i, chirigan yog‘ochlar, hayvon qoldiqlari shu kabi gumuslarda) o‘sa oladi. Ayrim yo‘sinlar daraxt va poyalarga o‘sib ularga epifet o‘simliklar qatoriga kiradi. Shuningdek yana yo‘sinlar hayotida muhitning kislotaligi, kimyoviy tarkibi ham rol o‘ynaydi. Ayrim yo‘sinlar ishqorli, ohaktoshli muhitlarda o‘sadi. Misol tariqasida (Qirqquloqsimon kratoneur – *Cratoeneurum Filicinum*) ayrimlari esa nordon muhitlarda o‘sib, ularga misol qilib (Magellan sfagnumi - *S. magellanicum*) uchinchi xillari esa neytral tuproqlarda yoki bo‘lmasa rN belgisiga ko‘ra keng oraliqlarga o‘sa oladi. Kislotali muhitga o‘sadigan yo‘sinlar uchun avvalo u yerda juda ko‘p mineral tuzlar, azotli birikmalar muhim rol o‘ynaydi. Magellan sfagnumi o‘sadigan muhitda mineral moddalar kam bo‘lsada u bu minerallarni atmosferadan shimib

oladi. Albatta ko'pchilik yo'sinlar muhitlarda o'zini yaxshi his qilib mineral moddalar kam bo'lsada (qumli va torfli tuproqlarda) ham o'sadi. Ayrim yo'sinlar muhitda boy ozuqali moddalarni talab qilib u yerda yaxshi o'sadi. Masalan ayrim splaxna (*Splachnum*) turlari va boshqa yo'sin oila vakillari hayvon qoldiqlari bor joyda uchraydi. Hidrofit va gigrofit yo'sinlar uchun muhit bu yerda suv hisoblanadi.

Ko'pchilik turlar botqoq va turib qolgan sovuq suvlarda, kislorod va mineral moddalari kam va organik kislotalari ko'p bo'lsa ham o'sa oladi. Boshqa yuksak o'simiklarni ildizlari kabi bularni ham rizoidlari kam rol o'ynaydi. Ayrim yo'sinlar mineral kislotalar ko'p bo'lgan, issiq va hatto vulqon manbalaridagi issiq suvlarda ham o'sadi. Shuningdek yo'sintoifalar bo'limi ichida faqat sho'rxok va sho'r suvlarda turlari deyarli uchramaydigan tur. Yo'sinlar ichida shunday turlar borki muhitda og'ir metallarni tuzlari bo'lgan joylarda ham uchraydi. Lekin bu tuproqlarda yuksak o'simliklar o'sa olmaydi. Masalan milixhoferiya turi (*Mielichhoferia*) uning ba'zan "misliyo'sin" deb ham atashadi. Bu yo'sin mis ionlari yo'q bo'lgan qoyalarda o'sib tanasida misli moddalar maksimal darajada bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Савич-Любицкая Л.И. Смирнова З.Н. Определитель листостебельных мхов СССР. Верхоплодные мхи. Изд. – Москва, Ленинград, 1970. 824 с.
2. Игнатов, М. С. Флора мхов средней части европейской России. Том 1. Sphagnaceae – Hedwigiaceae. – М.: КМК, 2003. – С. 1-608.
3. Ignatova, E. A. Dicranum with fragile leaves in Russia / E. A. Ignatova, V. E. Fedosov // Arctoa. – 2008. – V. 17. – P. 63-83.

4. Маматкулов У.К. Древнесредиземноморский элемент в бриофлоре Памиро-Алая // 7-я Конф. По споровым раст. Средней Азии и Казахстана. – Алма-Ата, 1984. – С. 46-48.
5. Абрамова, Л.И. Эколого-фитоценотический анализ напочвенных мохообразных в зеленых массивах г. Москвы // Бюл. МОИП. – М.,1995. Т. 100. Вып. 6. – С. 48-53.
6. Ignatov, M.S. 2006. Check-list of mosses of east Europe and northe Asia / MIS. Ignatov, O.M. Afonina, E.A. Ignatova // Arctoa, 15. P. 1-130.
7. Васильев А.Н., Белова Н.В. Экологический анализ бриофлоры г. Красноярска // Ботанические исследования в Азиатской России. Мат. XI съезда Русского ботанического общества. – Барнаул, 2003. – С. 200-201.
8. Чернядьева И.В., Жалов Х. Х. Новые находки мхов в республике узбекистан. Новости систематики низших растений — Novosti sistematiki nizshikh rastenii, 2019. С. 431–479.
<https://doi.org/10.31111/nsnr/2019.53.2.43>
9. Jabborov Mehroj Akmal o'g'li. (2023). ZOMIN MILLIY TABIAT BOG'I BRIOFLORASINING YETAKCHI OILALAR VA KAMYOB TURLAR BO'YICHA TAHLILI. Innovative development in educational activitiesv, 2(1), 88–93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7539187>
10. Jabborov M.A “Zomin milliy tabiat bog’ida briofitlarning substratlar bo’yicha tarqalishini tahlil qilish” "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ" международная научно-практическая конференция 14-15 октября. Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnalining maxsus soni 634-637-bet 2022-yil.
<https://sciencebox.uz/index.php/tibbiyot/issue/view/106>

